

UNIVERSITÀ
DI TRENTO

LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO

**LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO
E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO**

SOMMARIO

1. Premessa e definizioni.....	4
2. Attuale organizzazione dell'attività editoriale dell'Ateneo	4
3. Politiche editoriali di UniTrento	5
3.1. Opere ammesse alla pubblicazione.....	5
3.2. Avvio di nuove iniziative editoriali	5
3.3. Soggetti ammessi alla pubblicazione	6
3.4. Accesso aperto alle pubblicazioni.....	6
3.5. Piattaforme per la pubblicazione digitale ad accesso aperto.....	6
3.6. Codici identificativi bibliografici	7
3.7. Diritto d'autore, copyright, licenze di pubblicazione	7
3.8. Responsabilità scientifica, etica e legale delle iniziative editoriali	8
3.9. Costi di pubblicazione a carico delle iniziative editoriali	9
3.10. Deposito legale e conservazione dei documenti di interesse culturale	9
3.11. Accordi con soggetti esterni	10
3.12. Marchio editoriale	10
3.13. Supporto e consulenza da parte dell'Ufficio	10
3.14. Armonizzazione delle Linee guida con la regolamentazione dell'attività editoriale nelle Strutture	11
4. Compiti dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo.....	11
4.1. Coordinamento delle iniziative editoriali	11
4.2. Piattaforme per la pubblicazione digitale ad accesso aperto.....	11
4.3. Avvio di nuove iniziative editoriali	13

**LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO
E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO**

4.4. Pubblicazione delle opere	14
4.5. Acquisto e assegnazione dei codici identificativi bibliografici	15
4.6. Adempimento degli obblighi di registrazione delle riviste e comunicazione delle variazioni rilevanti	15
4.7. Adempimento degli obblighi e dei provvedimenti interni in materia di conservazione dei documenti di interesse culturale	16
4.8. Supporto all'indicizzazione e alla classificazione	16
4.9. Monitoraggio e statistiche sull'attività editoriale	17
4.10. Promozione del marchio editoriale.....	17
4.11. Rapporti con altri editori accademici	17
4.12. Commissione per la Scienza Aperta	17
4.13. Service Desk	17

LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO

1. **PREMESSA E DEFINIZIONI**

Ai fini del presente documento, con «**attività editoriale dell'Ateneo**» si intendono i processi di pubblicazione di opere dell'ingegno delle quali l'Università degli Studi di Trento (di seguito: UniTrento) risulta editrice o co-editrice.

L'attività editoriale di UniTrento non fa riferimento a un soggetto giuridico autonomo rispetto all'Ateneo. In determinati contesti normativi (*Policy di Ateneo sulla Scienza Aperta*) o informativi (pagine web di Ateneo, Service Desk) è comunque attestato l'uso delle locuzioni «Casa editrice Università degli Studi di Trento» e «Casa editrice di Ateneo», in riferimento all'Ateneo nella sua specifica funzione di soggetto editoriale.

L'attività editoriale di UniTrento è stata avviata formalmente nel 1992. Da allora l'Ateneo eroga appositi servizi alle Strutture (Dipartimenti, Centri, Direzioni amministrative) presso le quali vengono attivate e gestite iniziative editoriali continuative (riviste, collane di libri) o singole (libri fuori collana). Con l'obiettivo di coordinare tali servizi, nel 2012 è stato effettuato un accentramento del personale tecnico-amministrativo di UniTrento impegnato primariamente nel supporto alle iniziative editoriali, e nel 2021 è stato creato l'**Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo** (di seguito: l'Ufficio), all'interno della Divisione Promozione e Valutazione della Produzione Scientifica, parte della Direzione Servizi alla Ricerca e Valorizzazione.

2. **ATTUALE ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO**

Il **Rettore**, in quanto legale rappresentante di UniTrento, è proprietario e responsabile dell'attività editoriale dell'Ateneo. Nell'esercizio di tale funzione, il Rettore è tenuto ad aggiornare – personalmente o tramite delega – le informazioni comunicate da UniTrento al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), comunicando l'avvio di nuove riviste, nonché le variazioni dei dati identificativi o della figura del Direttore responsabile delle riviste già avviate; è inoltre tenuto a comunicare al Tribunale di Trento le variazioni nella direzione o nei dati identificativi delle riviste registrate presso di esso.

Le **Strutture** dell'Ateneo decidono l'avvio di nuove iniziative editoriali, su richiesta di un/una afferente, e si fanno garanti della qualità contenutistica e formale e della sostenibilità economica delle iniziative stesse. Se tali iniziative rientrano nelle tipologie di opere ammesse alla pubblicazione con UniTrento (dettagliate al paragrafo 3.1), le Strutture possono richiedere il loro inserimento nell'attività editoriale dell'Ateneo, avvalendosi del supporto e del coordinamento dell'Ufficio.

LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO

Ciascuna iniziativa editoriale fa capo alla Struttura che ne ha deciso l'attivazione. Ogni iniziativa a carattere continuativo prevede un **Direttore** o una **Direttrice** (responsabile nei confronti dell'editore), un **Comitato scientifico** (responsabile dei criteri di selezione delle proposte di pubblicazione e della verifica della scientificità dei contenuti attraverso il referaggio) e una **Redazione** (responsabile della produzione delle opere fino alla pubblicazione).

L'**Ufficio** supporta e coordina in modo centralizzato l'attività editoriale dell'Ateneo dal punto di vista tecnico-amministrativo. Fornisce supporto e consulenza ai/alle proponenti di nuove iniziative editoriali e alle iniziative editoriali già attive, e supporta il Rettore nell'esercizio della sua funzione di editore (predisponendo la documentazione per le comunicazioni al ROC e al Tribunale e adempiendo l'obbligo di deposito legale).

3. POLITICHE EDITORIALI DI UNITRENTO

3.1. Opere ammesse alla pubblicazione

Le tipologie ammesse da UniTrento nella propria attività editoriale sono riviste e libri dotati di valenza scientifica, o di alto valore didattico, o di rilevanza divulgativa e sociale nell'ambito della cosiddetta «terza missione». I libri editi da UniTrento devono sempre includere almeno un testo a firma di un autore o di un'autrice afferenti all'Ateneo. I criteri di selezione delle proposte di pubblicazione nelle riviste e collane editi da UniTrento sono stabiliti autonomamente da ciascuna iniziativa editoriale. Per essere ammesse alla pubblicazione, le opere devono essere sottoposte a revisione tra pari o ad altre forme prestabilite di valutazione qualificata dei contenuti, ed essere coerenti con le norme redazionali scelte dall'iniziativa editoriale di appartenenza; il possesso di tali requisiti è garantito all'editore dalla persona che dirige l'iniziativa editoriale interessata e/o dalla Struttura che ne propone la pubblicazione.

3.2. Avvio di nuove iniziative editoriali

L'avvio di una nuova iniziativa editoriale deve essere richiesto da una persona afferente all'Ateneo. Nel caso di riviste e collane, le caratteristiche dell'iniziativa sono comunicate, tramite un apposito modulo (*Scheda dell'iniziativa editoriale*), alla Struttura di afferenza, che ne approva l'avvio con propria delibera. Nel caso di libri fuori collana, è richiesta la sola approvazione da parte della persona che dirige la Struttura. I soggetti

LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO

deputati all'approvazione si fanno garanti nei confronti dell'editore della qualità contenutistica e formale dell'iniziativa e del reperimento delle risorse economiche e umane necessarie alla sua realizzazione. L'inserimento di un'iniziativa nell'attività editoriale dell'Ateneo deve essere richiesto all'Ufficio dalla persona che propone l'iniziativa mediante una specifica procedura predisposta sul Service Desk. Le riviste e i periodici informativi vengono iscritti al ROC; la registrazione di una testata al Tribunale competente è eventualmente riservata alle sole riviste pubblicate anche in edizione cartacea, previo assenso del Rettore.

3.3. Soggetti ammessi alla pubblicazione

Ciascuna iniziativa editoriale continuativa edita da UniTrento stabilisce autonomamente quali soggetti ammettere alla pubblicazione. Sono ammessi alla pubblicazione di opere fuori collana anche autori/autrici e curatori/curatrici non afferenti all'Ateneo (purché la pubblicazione includa almeno un contributo di una persona afferente all'Ateneo, come prescritto al paragrafo 3.1); in ogni caso, la proposta di pubblicazione deve essere presentata all'Ufficio da una persona afferente all'Ateneo.

3.4. Accesso aperto alle pubblicazioni

Conformemente alla *Policy di Ateneo sulla Scienza Aperta* approvata dal Senato Accademico il 7 dicembre 2022, UniTrento promuove il Diamond Open Access pubblicando le proprie opere in edizione digitale su apposite piattaforme compatibili con gli standard e i protocolli previsti per l'accesso aperto. L'eventuale pubblicazione di un'opera in edizione cartacea è subordinata alla pubblicazione della stessa in edizione digitale ad accesso aperto. Per i periodici di carattere informativo e istituzionale non è prevista la pubblicazione su piattaforme ad accesso aperto.

3.5. Piattaforme per la pubblicazione digitale ad accesso aperto

Le riviste scientifiche o didattiche di UniTrento sono pubblicate in edizione digitale su TESeO - Trento Editions Service for Open Science (<https://teseo.unitn.it/>), piattaforma basata sul software open source OJS. L'Ufficio gestisce il sito web, che è riservato all'attività editoriale dell'Ateneo; la pubblicazione di ciascun fascicolo è a carico della Redazione della rivista.

Le edizioni digitali dei libri editi da UniTrento sono pubblicate su IRIS UniTrento (<https://iris.unitn.it/>), repository istituzionale di Ateneo; la pubblicazione di ciascuna opera è a cura dell'Ufficio e deve essere richiesta dalla

**LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO
E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO**

Redazione mediante una specifica procedura predisposta sul Service Desk. Fanno eccezione le collane pubblicate su software OJS prima del 2021 e successivamente inserite in TESeO, le quali possono continuare a pubblicare le proprie opere in TESeO.

3.6. Codici identificativi bibliografici

UniTrento garantisce l'assegnazione degli opportuni codici identificativi bibliografici a tutte le pubblicazioni rientranti nell'attività editoriale dell'Ateneo.

I codici ISBN (International Standard Book Number) sono assegnati dall'Ufficio a ogni libro e fascicolo monografico di rivista. I codici vengono assegnati quando le opere sono pronte per la pubblicazione.

I codici ISSN (International Standard Serial Number) sono assegnati, tramite l'Ufficio, a ogni rivista e collana. I tempi, le modalità e i requisiti per il rilascio dei codici sono stabiliti dal fornitore unico nazionale (Centro Italiano ISSN).

I codici DOI (Digital Object Identifier) sono assegnati a ogni libro, fascicolo di rivista e articolo di rivista. I codici vengono assegnati al momento della pubblicazione.

3.7. Diritto d'autore, copyright, licenze di pubblicazione

La pubblicazione di un'opera da parte di UniTrento è possibile solo in presenza di esplicite autorizzazioni rilasciate da tutti i soggetti che detengono diritti patrimoniali su testi e immagini che la compongono. Mediante la compilazione di un'apposita liberatoria, che l'Ufficio mette preventivamente a disposizione di ogni iniziativa editoriale via Service Desk, ciascuno dei soggetti interessati concede tale autorizzazione a UniTrento senza limiti di tempo e senza oneri a carico dell'editore, consentendo che l'edizione digitale sia pubblicata con licenza Creative Commons (UniTrento raccomanda l'utilizzo della licenza Creative Commons - Attribution - Share-Alike nell'ultima versione disponibile) e mantenendo i diritti sulla propria opera (che potrà quindi essere ripubblicata eventualmente anche in altre sedi editoriali, compatibilmente con i termini della licenza Creative Commons selezionata). Il compito di raccogliere i documenti compilati dai titolari dei diritti, di verificarne la completezza e la correttezza, e di archivarli e conservarli permanentemente per conto dell'editore ricade sulla Redazione dell'iniziativa editoriale, sotto la responsabilità della persona che dirige l'iniziativa stessa. UniTrento

**LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO
E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO**

demanda interamente agli/alle autori/autrici o curatori/curatrici l'eventuale invio delle proprie opere al Registro Pubblico Generale delle Opere Protette.

3.8. Responsabilità scientifica, etica e legale delle iniziative editoriali

Ogni iniziativa editoriale è responsabile nei confronti dell'editore nei seguenti aspetti:

- la qualità contenutistica e formale delle opere (di cui al paragrafo 3.1), incluso il necessario parere dei pari attraverso la corretta e scrupolosa applicazione delle procedure di revisione per le opere scientifiche, e attraverso consulenze specifiche nel caso di opere di alto valore didattico, o di rilevanza divulgativa e sociale nell'ambito della cosiddetta «terza missione»;
- il rispetto integrale del diritto d'autore, attraverso la raccolta e la conservazione permanente secondo le prescrizioni dell'Ateneo delle laboratorie per la pubblicazione (di cui al paragrafo 3.7);
- l'applicazione integrale dei regolamenti di Ateneo relativi all'etica e all'integrità della ricerca nonché alla protezione dei dati personali e al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, a cui si aggiunge, nel caso delle riviste, l'obbligo di dotarsi di un codice etico vincolante e pubblicamente consultabile (o, in alternativa, l'adesione pubblica ed esplicita alle raccomandazioni del COPE - Committee on Publication Ethics);
- la tempestiva messa a disposizione di materiali e informazioni necessari all'editore per l'adempimento degli obblighi di legge (a titolo di esempio, comunicazione delle variazioni del/della Direttore/Direttrice responsabile o dei dati identificativi delle iniziative editoriali, invio di pubblicazioni cartacee per il deposito legale);
- il vincolo di afferenza a una Struttura di UniTrento per i membri della Redazione di un'iniziativa dotati di ruoli di responsabilità nei confronti dell'Ufficio (il/la referente di Redazione e il/la referente tecnico/a).

Tali garanzie sono formalmente richieste dall'editore durante la procedura di avvio di una nuova iniziativa editoriale e/o durante la procedura di richiesta di pubblicazione di singole opere.

I soggetti direttamente responsabili nei confronti dell'editore relativamente agli aspetti citati sopra sono:

- nel caso delle riviste, il Direttore o la Direttrice responsabile, figura professionale regolamentata dalla legge n. 47 dell'8 febbraio 1948 e dotata quindi di responsabilità anche legale;
- nel caso delle collane, il Direttore o la Direttrice dell'iniziativa;

LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEEO E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEEO

- nel caso dei libri fuori collana, la persona che propone l'iniziativa editoriale, e la persona che dirige la Struttura di afferenza limitatamente al valore scientifico dell'opera.

UniTrento si riserva la facoltà di sospendere l'accesso online a opere già pubblicate, senza necessità di autorizzazione da parte dell'iniziativa editoriale di competenza, nel caso in cui siano riscontrate, o segnalate da terzi, evidenze del mancato rispetto da parte dell'iniziativa dei propri compiti di responsabilità scientifica, etica e legale nei confronti dell'editore. UniTrento può inoltre decretare il parziale o totale oscuramento del sito di un'iniziativa editoriale nel caso in cui siano riscontrate gravi infrazioni ai regolamenti di Ateneo o nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di legge per il/la Direttore/Direttrice responsabile di una rivista (es. iscrizione all'Albo dei Giornalisti o all'Elenco speciale dei direttori responsabili di periodici e riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico).

3.9. Costi di pubblicazione a carico delle iniziative editoriali

I costi relativi a una singola iniziativa editoriale sono a carico dell'iniziativa stessa e/o della Struttura che ne ha deciso l'attivazione. Tali costi includono, a titolo esemplificativo, spese per l'acquisto di software per l'impaginazione testuale e l'elaborazione di immagini, per eventuali servizi esternalizzati quali la stampa, la distribuzione e la vendita dell'edizione cartacea delle pubblicazioni, e per il pagamento delle marche da bollo per eventuale documentazione avente valore legale (per esempio, la comunicazione della variazione del direttore di una rivista registrata in Tribunale).

3.10. Deposito legale e conservazione dei documenti di interesse culturale

UniTrento, nella sua funzione di soggetto editoriale, è tenuta all'osservanza della legge sul deposito legale dei documenti di interesse culturale (Legge 15 aprile 2004, n. 106). Contestualmente all'adempimento di tale obbligo, l'Ateneo dispone ulteriori misure volte ad agevolare la conservazione e il pubblico accesso ai documenti di interesse culturale editi da UniTrento, quali la donazione di copie omaggio di ogni nuova pubblicazione cartacea alle biblioteche di Ateneo e alla biblioteca comunale di Trento, la conservazione di una copia di ogni nuova pubblicazione cartacea presso l'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo, e l'adesione a Magazzini Digitali, servizio nazionale di conservazione e accesso ai documenti digitali di interesse culturale.

LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO

Per l'adempimento degli obblighi di legge e delle misure complementari disposte dall'Ateneo, ogni iniziativa editoriale che pubblichi opere in edizione cartacea è tenuta a inviare all'Ufficio un quantitativo predefinito di copie omaggio di ogni nuova pubblicazione entro 30 giorni dalla data della loro entrata in circolazione; l'Ufficio è tenuto a comunicare alle iniziative editoriali interessate, tramite apposite pagine del Service Desk e/o del sito web di Ateneo, il numero esatto di copie richieste, a seconda della tipologia dell'opera e degli accordi formali o informali tra l'Ateneo e gli istituti depositari delle copie.

3.11. Accordi con soggetti esterni

Le iniziative editoriali hanno la possibilità, tramite la loro Struttura di riferimento, di stipulare accordi con soggetti esterni, per i servizi riguardanti porzioni di attività editoriale non offerti dall'Ateneo (per esempio la stampa, l'impaginazione, la distribuzione e la vendita di pubblicazioni). Gli eventuali accordi che implicino la corresponsabilità tra UniTrento e altri soggetti editoriali (per esempio le coedizioni) devono essere approvati e firmati dal Rettore.

L'Ufficio fornisce consulenza tecnica sui contenuti di tali accordi.

3.12. Marchio editoriale

Il marchio editoriale di UniTrento coincide graficamente con il marchio di Ateneo ed è riservato all'attività editoriale dell'Ateneo. Le opere che non rientrano nelle tipologie di cui al paragrafo 3.1 (per esempio working papers e rapporti tecnici, che non prevedono alcuna forma di validazione scientifica) possono essere pubblicate a cura della Struttura di afferenza, con il marchio della Struttura così come definito dal *Manuale di identità coordinata* dell'Ateneo.

3.13. Supporto e consulenza da parte dell'Ufficio

Il supporto e la consulenza dell'Ufficio sono riservati alle iniziative editoriali finalizzate alla pubblicazione di opere che rientrano nelle tipologie di cui al paragrafo 3.1. I servizi offerti dall'Ufficio alle iniziative editoriali sono dettagliati nella sezione 4 del presente documento.

**LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO
E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO**

3.14. Armonizzazione delle Linee guida con la regolamentazione dell'attività editoriale nelle Strutture

Ogni Struttura che si sia dotata di una propria regolamentazione inerente alle pubblicazioni incluse nell'attività editoriale dell'Ateneo è tenuta ad apportare gli eventuali correttivi necessari affinché le disposizioni ivi contenute non siano in contrasto con quanto stabilito dalle presenti Linee guida, ed è sempre tenuta a notificare l'Ufficio di eventuali modifiche alla suddetta regolamentazione.

4. COMPITI DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO

L'Ufficio supporta l'attività editoriale dell'Ateneo negli ambiti, nei modi ed entro i termini descritti nella parte seguente del presente documento.

4.1. Coordinamento delle iniziative editoriali

Obiettivo dell'Ufficio è attuare pienamente le politiche editoriali di UniTrento (di cui alla sezione 3), rafforzando il marchio editoriale attraverso una valorizzazione di tutte le iniziative, lavorando perché ciascuna iniziativa raggiunga o mantenga gli standard qualitativi più elevati.

L'Ufficio offre consulenza e supporto alle iniziative editoriali per il potenziamento della diffusione e dell'indicizzazione, per la definizione della qualità e delle tempistiche dei loro processi redazionali e il rispetto degli standard etici e scientifici.

L'Ufficio fornisce informazioni per la gestione del diritto d'autore alle iniziative editoriali, e agli autori/autrici che intendono pubblicare, mettendo a disposizione la modulistica necessaria, anche via Service Desk.

L'Ufficio favorisce forme di collaborazione e condivisione di *best practices* tra i responsabili delle varie iniziative.

4.2. Piattaforme per la pubblicazione digitale ad accesso aperto

L'Ufficio assicura a ogni iniziativa editoriale l'accesso a una delle piattaforme di Ateneo per la pubblicazione digitale ad accesso aperto, indicate al paragrafo 3.5.

L'Ufficio ha competenza esclusiva sulla piattaforma TESeO e ne gestisce il funzionamento ordinario.

In qualità di site manager, l'Ufficio:

**LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO
E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO**

- definisce il layout e i contenuti della home page e delle altre pagine del sito web che non fanno riferimento a una specifica iniziativa editoriale;
- esegue una configurazione di base dei siti web delle iniziative in corso di attivazione e fornisce ai/alle loro referenti tecnici/tecniche le credenziali d'accesso alla piattaforma e le istruzioni su come completare la configurazione e sul funzionamento generale della piattaforma;
- dopo verifica del completamento della configurazione, mette online i siti delle nuove iniziative;
- verifica periodicamente i contenuti dei siti web di ciascuna iniziativa e segnala eventuali problematiche al/alla referente tecnico/a, sollecitando il suo intervento;
- interviene sui contenuti, sulle impostazioni e sulle opere pubblicate nel sito web di un'iniziativa solo su esplicita richiesta del/della referente tecnico/a, riservandosi tuttavia la facoltà di intervenire senza bisogno di autorizzazione per la risoluzione di problemi che rientrano sotto la responsabilità dell'editore (a titolo di esempio: interventi sui plugin per il rilascio e la registrazione dei DOI; oscuramento temporaneo di specifici contenuti a seguito di segnalazione di infrazioni ai regolamenti di Ateneo);
- in caso di gravi infrazioni a carico di un'iniziativa editoriale, determina la messa off line, ancorché temporanea e provvisoria, del sito web dell'iniziativa interessata, come previsto al paragrafo 3.8;
- consente alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze l'harvesting dei contenuti della piattaforma ai fini del progetto Magazzini Digitali di cui al paragrafo 3.10;
- estrae periodicamente le statistiche sugli accessi alla piattaforma e alle risorse ai fini delle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 4.9.

In qualità di unico interlocutore del site administrator, l'Ufficio:

- inoltra richieste di intervento in seguito a segnalazioni di malfunzionamento della piattaforma ricevute dalle iniziative editoriali;
- inoltra, per conto della Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari, comunicazioni, richieste e documenti relativi al dominio <https://teseo.unitn.it/> (a titolo di esempio: certificati di sicurezza) e alla gestione informatica;
- recepisce le richieste vincolanti in materia di aggiornamento del software e manutenzione, intervenendo sulla piattaforma come richiesto, per via diretta e/o delegando i/le referenti delle iniziative interessate.

LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO

L'Ufficio ha competenza non esclusiva sull'utilizzo della piattaforma IRIS ed è tenuto a richiedere ogni intervento di sua pertinenza all'Ufficio Prodotti della Ricerca. L'Ufficio è l'unico soggetto autorizzato a richiedere la pubblicazione in IRIS dei full text in versione editoriale dei libri editi da UniTrento.

4.3. Avvio di nuove iniziative editoriali

L'Ufficio inserisce nell'attività editoriale dell'Ateneo nuove iniziative continuative o singole, rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo 3.1, previa approvazione a livello di Struttura e sovrintende al loro avvio.

L'iniziativa si intende avviata dopo la pubblicazione del primo fascicolo o libro e la conseguente attribuzione di un codice ISSN (nel caso di riviste o collane) o dopo l'avvenuta pubblicazione dell'unica opera prevista (nel caso di libri fuori collana).

L'Ufficio fornisce consulenza e supporto al/alla proponente di una nuova iniziativa nella definizione dei vari aspetti del progetto editoriale che saranno sottoposti all'approvazione della Struttura di afferenza: la tipologia dei contenuti e la conseguente modalità di verifica della loro qualità, gli organi e i soggetti responsabili dell'iniziativa, il reperimento delle risorse economiche e umane necessarie, le norme redazionali, il progetto grafico. L'Ufficio fornisce materiali informativi relativamente ai modelli di revisione scientifica, alle piattaforme di pubblicazione usate da UniTrento, alla gestione del diritto d'autore, alle licenze Creative Commons, alle liberatorie necessarie per la pubblicazione dei contenuti, ai requisiti per la riconoscibilità bibliografica dell'iniziativa come edita da UniTrento e per la sua classificazione e indicizzazione.

L'Ufficio fornisce supporto nella compilazione della *Scheda dell'iniziativa editoriale* (di cui al paragrafo 3.2).

Le procedure con cui i proponenti comunicano a UniTrento l'avvenuta approvazione dell'avvio di una nuova iniziativa da parte della Struttura di riferimento vengono gestite dall'Ufficio tramite Service Desk.

L'Ufficio fornisce consulenza e supporto ai/alle responsabili dell'iniziativa approvata fino all'avvenuta pubblicazione della prima (o unica) opera prevista mediante apposita procedura predisposta sul Service Desk, secondo le modalità illustrate al paragrafo 4.4. Per le riviste pubblicate in TESeO, l'Ufficio effettua una configurazione di base del sito web dell'iniziativa, fornisce al/alla referente tecnico/a le credenziali d'accesso alla piattaforma e le istruzioni per il suo utilizzo (si veda in dettaglio il paragrafo 4.2) e richiede la configurazione completa del sito web, dopo la quale lo mette online.

**LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO
E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO**

Per le iniziative editoriali continuative, dopo l'avvenuta pubblicazione della prima opera l'Ufficio esegue la procedura di assegnazione di un codice ISSN (si veda il paragrafo 4.5) e, se il seriale è una rivista, ne comunica l'avvio al Registro degli Operatori di Comunicazione (si veda il paragrafo 4.6). In seguito, l'Ufficio continua a fornire consulenza e supporto all'iniziativa nei termini previsti dal paragrafo 4.1.

4.4. Pubblicazione delle opere

L'Ufficio garantisce alle iniziative che rientrano nell'attività editoriale dell'Ateneo la possibilità di pubblicare le proprie opere sulle piattaforme ad accesso aperto di cui al paragrafo 4.2.

L'Ufficio effettua la pubblicazione di un'opera su richiesta della Redazione dell'iniziativa editoriale di pertinenza. La richiesta deve essere inoltrata all'Ufficio mediante apposita procedura predisposta su Service Desk, allegando l'opera in versione definitiva; tale richiesta vale altresì come richiesta di assegnazione all'opera degli opportuni codici bibliografici identificativi (ISBN e, solo per i libri pubblicati in IRIS, DOI).

Inviando la richiesta, la Redazione attesta che l'opera di cui richiede la pubblicazione è stata sottoposta a validazione scientifica e dichiara di aver raccolto e di conservare, per conto dell'editore, tutte le liberatorie necessarie alla pubblicazione, di cui al paragrafo 3.7.

La richiesta viene accolta dall'Ufficio previa verifica dei requisiti per la pubblicazione e della qualità formale dell'opera. Tale processo include la verifica della conformità dell'opera con il progetto grafico, della coerente applicazione delle norme redazionali, della correttezza ortografica dei testi e della corretta applicazione dei modelli di frontespizio e colophon e di tutti gli aspetti che garantiscono la riconoscibilità dell'opera come edita da UniTrento. L'Ufficio ha la facoltà di richiedere alla Redazione di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie, pena la mancata pubblicazione dell'opera.

Una volta apportate tutte le modifiche richieste, l'Ufficio assegna all'opera i codici bibliografici identificativi previsti al paragrafo 3.6 e, dove necessario, richiede alla Redazione il loro inserimento nel colophon dell'opera prima della pubblicazione.

L'Ufficio può sospendere l'accesso online a opere già pubblicate per tutelare l'editore, come dettagliato al paragrafo 3.8.

**LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO
E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO**

4.5. Acquisto e assegnazione dei codici identificativi bibliografici

L'Ufficio è responsabile dell'acquisto dei codici ISBN e ISSN per conto dell'Ateneo e garantisce l'assegnazione dei codici ISBN, ISSN e DOI alle opere rientranti nell'attività editoriale dell'Ateneo, secondo i criteri definiti al paragrafo 3.6.

4.6. Adempimento degli obblighi di registrazione delle riviste e comunicazione delle variazioni rilevanti

L'Ufficio è tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore, o alla persona da lui delegata a operare sul sistema telematico del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), tutte le informazioni necessarie alla registrazione al ROC di una nuova testata edita da UniTrento (rivista o periodico informativo); la registrazione è considerata parte costitutiva del processo di avvio di una nuova rivista, come indicato al paragrafo 4.3, e deve essere effettuata entro trenta giorni dall'inizio delle pubblicazioni.

Ogni iniziativa editoriale ha la responsabilità (si veda il paragrafo 3.8) di comunicare tempestivamente all'Ufficio l'eventuale sospensione o cessazione di una rivista, nonché ogni variazione ai dati comunicati al ROC in fase di registrazione della testata:

- denominazione;
- formato/i di diffusione;
- dati identificativi dell'eventuale registrazione della testata in Tribunale;
- tipo di periodicità;
- data di inizio delle pubblicazioni;
- sito web sul quale viene pubblicata l'edizione digitale della testata;
- nome e codice fiscale del/della Direttore/Direttrice responsabile.

L'Ufficio ha a sua volta la responsabilità di comunicare annualmente al Rettore, o alla persona da lui delegata, le eventuali variazioni segnalate dalle iniziative editoriali, ai fini del loro inserimento nella comunicazione annuale al ROC, che UniTrento deve obbligatoriamente effettuare entro il 31 luglio di ogni anno.

Se le variazioni relative al cambiamento del titolo, della periodicità o del/della Direttore/Direttrice responsabile interessano una rivista di UniTrento precedentemente iscritta al Tribunale, il/la Direttore/Direttrice responsabile dell'iniziativa ha l'obbligo di comunicarle al medesimo Tribunale, presentando formale documentazione che

LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO

deve essere sottoscritta anche dal Rettore, in qualità di proprietario e editore della testata. In questi casi, il/la Direttore/Direttrice responsabile ha il dovere di predisporre la documentazione richiesta, personalmente o tramite delega, e sottoporla all'Ufficio, che a sua volta è tenuto a verificare l'esattezza dei dati, a inoltrare al Rettore i documenti per cui è richiesta la sua firma e a verificare la loro avvenuta trasmissione al Tribunale da parte dell'iniziativa editoriale.

4.7. Adempimento degli obblighi e dei provvedimenti interni in materia di conservazione dei documenti di interesse culturale

L'Ufficio ha responsabilità esclusiva sull'adempimento degli obblighi di deposito legale delle pubblicazioni cartacee edite da UniTrento e dell'attuazione delle altre misure di cui al paragrafo 3.10 per favorire la conservazione e l'accesso alle pubblicazioni di Ateneo.

Per l'adempimento degli obblighi di legge e delle altre misure disposte dall'Ateneo, l'Ufficio comunica alle iniziative editoriali di pertinenza, tramite apposite pagine del Service Desk e/o del sito web di Ateneo, il numero esatto di copie cartacee richieste per ogni tipologia di opera, e monitora l'effettiva ricezione delle stesse nei termini previsti.

L'Ufficio è referente di UniTrento per il progetto Magazzini Digitali, servizio nazionale di conservazione e accesso ai documenti digitali di interesse culturale.

4.8. Supporto all'indicizzazione e alla classificazione

Su richiesta delle iniziative editoriali, l'Ufficio offre consulenza e supporto per le richieste di indicizzazione in banche dati bibliografiche, citazionali e disciplinari e per le richieste di classificazione di riviste di aree non bibliometriche ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. La presentazione della richiesta è a carico dell'iniziativa editoriale; nei soli casi in cui la procedura prevede che la richiesta arrivi direttamente dall'editore, l'Ufficio presenta la richiesta per conto dell'iniziativa editoriale. La responsabilità sulla correttezza dei dati comunicati in fase di richiesta ricade in ogni caso sull'iniziativa editoriale.

LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ATENEO E DELL'UFFICIO EDITORIA SCIENTIFICA DI ATENEO

4.9. Monitoraggio e statistiche sull'attività editoriale

L'Ufficio fornisce, su richiesta, i dati statistici relativi alla produzione editoriale di Ateneo per rilevazioni interne a UniTrento e per rilevazioni esterne di carattere istituzionale (statistiche ISTAT sulle pubblicazioni, scheda di monitoraggio nazionale sull'Open Access).

4.10. Promozione del marchio editoriale

L'Ufficio contribuisce alla promozione del marchio editoriale mediante la partecipazione a eventi fieristici, convegni e incontri specialistici in cui presenta l'attività editoriale dell'Ateneo.

4.11. Rapporti con altri editori accademici

L'Ufficio intrattiene rapporti con altri editori accademici, italiani e internazionali, anche partecipando a progetti collaborativi, al fine di condividere esperienze, competenze, best practices.

4.12. Commissione per la Scienza Aperta

L'Ufficio partecipa stabilmente ai lavori della Commissione per la Scienza Aperta, mediante un/una proprio/a rappresentante, che ha il compito di coordinare il gruppo di lavoro istituito al suo interno inerente all'attività editoriale dell'Ateneo.

4.13. Service Desk

L'Ufficio predispone e aggiorna le informazioni, le istruzioni e le procedure relative all'erogazione di servizi editoriali sulla piattaforma Service Desk dell'Ateneo.